
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 324

DOI 10.5281/zenodo.8189646

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ США С 2012 ПО 2020 ГОДЫ

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ELECTORAL COMMUNICATION IN THE US PRESIDENTIAL ELECTIONS SINCE 2012 BY 2020

СТРАТИНЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА,
студентка,
Дальневосточный федеральный университет (ДФУ).

STRATINEVSKAYA ALEXANDRA YURIEVNA,
student,
Far Eastern Federal University (FEFU).

Данная статья представляет ретроспективный анализ электоральной коммуникации на президентских выборах США с 2012 года по 2020 год. Исследуется динамика политической коммуникации и влияния медиа на электоральные процессы в этот период. Рассматриваются изменения в использовании социальных сетей, традиционных СМИ и цифровых инструментов в кампаниях различных кандидатов. Также выявляются ключевые моменты и события, оказавшие влияние на избирательные предпочтения американского электората. Исследование позволяет лучше понять эволюцию электоральной коммуникации в США и ее влияние на политические процессы в стране.

This article presents a retrospective analysis of electoral communication in the US presidential elections from 2012 to 2020. The author conducts a study of the dynamics of political communication and the influence of media on electoral processes during this period. Changes in the use of social networks, traditional media and digital tools in the campaigns of various candidates are considered. The key moments and events that influenced the electoral preferences of the American electorate are also identified. The study provides a better understanding of the evolution of electoral communication in the United States and its impact on political processes in the country.

Ключевые слова: политика, выборы, власть, электоральные коммуникации, медиа, агитация, СМИ.

Key words: politics, elections, power, electoral communications, media, agitation, mass media.

Самым главным изменением, которое можно проследить, рассматривая выборы президента США 2012, 2016 и 2020 годов, является резкое увеличение роли социальных сетей и снижение роли телевидения и СМИ в качестве главных каналов электоральной коммуникации.

Раньше СМИ были основными поставщиками информации, отбирающими новостной контент и контролирующими репрезентацию кандидата в медиапространстве. Однако с появлением и ростом популярности социальных сетей, кандидаты смогли выдавать контент своим избирателям через личные аккаунты и собственные сайты. Таким образом, СМИ потеряли возможность контролировать поток информации о кандидатах и влиять на их имидж. Эта роль перешла к социальным сетям.

Начиная с 2012 года видно, что кандидат, уделивший наибольшее внимание соцсетям становился победителем выборов [1, С. 122]. Барак Обама был первым, кто начал активно использовать соцсети, как серьезный канал связи с электоратом, это прослеживается в его предвыборной кампании 2012 года [3].

Президентские выборы в США 2012 года прошли 6 ноября и стали 57-ми выборами президента США. Победу на выборах одержал кандидат от Демократической партии, президент Барак Обама. Его основным оппонентом был кандидат от Республиканской партии, бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. За Обаму проголосовали 51,0 % избирателей, в то время как за Ромни проголосовали 47,2 % избирателей [3]. В голосовании приняли участие 129,1 миллионов человек [3].

Рассматривая предвыборную кампанию Обамы и Ромни, можно отметить, что Обама был первым, кто уделил социальным сетям и активной деятельности в диджитал-пространстве внимание. С помощью интернет-ресурсов кандидат смог напрямую общаться по схеме «кандидат – избиратель» и привлечь к себе электорат [4].

Обама публиковал в 4 раза больше контента, чем его оппонент Ромни. Более того, его активность в социальных сетях привлекала больше ответов от избирателей (репостов, лайков и просмотров). Компания его оппонента шла старыми путями, уделяя намного меньше времени социальным сетям.

В предвыборной кампании Обамы в 2012 году можно отметить его активное использование YouTube, Facebook и личного сайта [5]. На сайте была размещена информация для каждого отдельного штата, а также колонка новостей от кандидата. Сайт предлагал избирателям выбрать свою категорию, и в зависимости от выбора, им приходила рассылка с соответствующими новостями. Для сравнения: в своей предыдущей кампании Обама использовал только короткие видеоролики в СМИ.

Ромни использовал только аккаунты или ссылки на популярные новостные медиа, которые говорили либо положительно о нем, либо отрицательно об Обаме.

Исследовательский центр Пью, Вашингтон выделил некоторые показатели обеих компаний [7]:

1. Компания Обамы включала в 5 раз больше прямого интерактивного диджитал-контента.

2. Основная повестка кандидатов – проблема экономики – подсвечивалась по-разному для привлечения разной аудитории (избирателей). Ромни освещал исключительно рабочие места; Обама меньше говорил про рабочие места, больше про пограничную политику, инвестирование в средний класс, политику налогообложения.

3. Хотя экономика и была главной темой обеих компаний, избирателей интересовало другое. Обама набирал примерно 361 ретвитов на пост про экономику и намного больше на посты про иммиграцию. То же самое было и с Ромни – посты о здравоохранении и ветеранах были в 2 раза более популярны.

4. Ни одна компания не взаимодействовала с постами избирателей. Обама отвечал на 3% публикаций избирателей, Ромни – на 1 пост.

5. Оба кандидата чаще всего пользовались и отсылали избирателей на свой личный сайт, а не на свои YouTube-каналы или аккаунты в социальных сетях.

Таким образом, команда Обамы выстраивала модели коммуникации, ориентированные на субъекта. Инструменты микротаргетинга использовались и команда М. Ромни, но в меньшем количестве. Данный тренд прослеживался и в последующих компаниях кандидатов в президенты США, выходя на новый уровень [2, С. 110].

Президентские выборы в США 2016 года прошли 8 ноября и стали 58-ми выборами президента США в рамках всеобщих выборов. Победу на выборах одержал Дональд Трамп, набрав 306 голосов выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон [9]. Однако Клинтон опередила Трампа на 2,9 миллиона голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов [9].

В 2016 году тренд на победу наиболее активного кандидата в интернет-пространстве не сошел "на нет", а наоборот – утвердился еще сильнее. После победы Трампа, в СМИ начало появляться огромное количество статей о том, как исход выборов определил "захват" Дональдом Трампом социальных сетей. Тренд на исследование данного феномена продолжили и исследовательские центры и институты.

Исследования Колледжа Коммуникаций имени Скриппса при Университете Огайо выявили следующие пункты в кампаниях кандидатов в президенты 2016 года [6]:

1. Онлайн-заинтересованность в кандидатуре Трампа была в три раза выше, чем в кандидатуре Клинтон (это показало изучение трендов и запросов в Google, Трамп был наиболее запрашиваемым кандидатом в Google и наиболее упоминаемым в Twitter и Facebook).

2. У Трампа было на 4 миллиона больше подписчиков в Twitter, чем у Клинтон.

3. Активность Клинтон в соцсетях увеличилась только к третьим дебатам, когда большинство избирателей уже приняли решение.

Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Стэнфордского университета показало, что почти половина телезрителей не смотрит предвыборные кампании (42%) [8]. И только четверть молодых избирателей заявляют, что ТВ-реклама является их средством получения политических новостей [8]. В этой ситуации интернет-медиа перенимает роль политических новостей, а также перенимает на себя звание основного канала взаимодействия электората с кандидатом.

Основными социальными сетями, которые использовали кандидаты 2016 года, были: Facebook, Twitter, Instagram (запрещен на территории РФ) и YouTube.

Президентские выборы в США 2020 года прошли 3 ноября. Победу на выборах одержал кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США и сенатор Сената Конгресса США Джозеф Байден; его основным соперником был действующий на тот момент президент Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией.

На выборах 2020 года была зафиксирована самая высокая явка избирателей с 1900 года, каждый из двух основных кандидатов получил более 74 миллионов голосов, превзойдя рекорд Барака Обамы 2008 года [6]. Байден получил более 81 миллиона голосов, что стало рекордом для кандидатов в президенты США за всю историю [6].

Выборы 2020 года отличались тем, что оба основных кандидата активно использовали социальные сети в своей предвыборной кампании. В отличие от предыдущих лет, где преобладал дисбаланс в пользу одного кандидата, эти выборы были более сбалансированными. Явка избирателей на этих выборах также была рекордной. Опросы показали, что население было хорошо информировано и готово отдать свой голос [8]. Эти выборы были описаны СМИ как "громкие" и "агрессивные" [6].

Избиратели в 2020 году оказались наиболее политически активными [10]:

– 53% проголосовавших участвовали как минимум в одной политической активности за предыдущие 6 месяцев (включая: пожертвование денег кандидату, посещение политических мероприятий и работу в политической кампании);

– 36% избирателей поддерживали своего кандидата в социальных сетях;

- 23% разместили постеры, стикеры или носили промо-продукцию кандидата;
- 10% посещали онлайн-встречи.

На данный момент 72% населения США, которые могут голосовать, активно используют социальные сети [10]. В Twitter у Трампа было 87 миллионов подписчиков, у Байдена – 11 миллионов [7]. Оба кандидата активно использовали социальные сети в своих предвыборных кампаниях, несмотря на разницу в количестве подписчиков. Три самых популярных твита Байдена имели в два раза больше взаимодействий (репостов, лайков и комментариев), чем у Трампа [6].

С 2012 по 2020 годы каналы электоральной коммуникации в выборах президента США сильно изменились. Фокус перешел от телевизионной рекламы и СМИ на личные социальные сети кандидатов. Это связано с техническим развитием и увеличением роли интернета в жизни общества. Если раньше активное использование социальных сетей давало кандидату значительное преимущество над оппонентом, то к 2020 году социальные сети стали минимальной необходимостью.

В ситуации, когда оба кандидата – Д. Трамп и Дж. Байден – активно пользовались социальными сетями, нюансы их предвыборных компаний и использования электоральных коммуникаций уже превратились в более сложный процесс, чем простая адаптация к социальным сетям. Это объясняет, почему предвыборная гонка 2020 года была так напряженной и насыщенной контентом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смекалова М. В. Роль социальных сетей в предвыборных кампаниях президента США 2008–2020 годов // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2021. Том 6. № 2. С. 120-136.
2. Шилина М. Г. Выборы президента в США: новые технологические тренды? // Научно-учебная лаборатория исследований в области бизнес-коммуникаций. 2012. №12. С. 106–118.
3. Реут О.Ч. Американская президентская кампания 2012 г. как отражение медиатизации политического участия // Политическая наука. 2013. №1. С. 232-245.
4. Балашова А.Н. Электоральная коммуникация в средствах массовой информации // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2007. №3. С. 26-38.
5. Presidential Race - 2012 Election Center. URL:<http://edition.cnn.com/election/2012/results/race/president/#exit-polls> (дата обращения: 12.06.2023).
6. How the Presidential Candidates Use the Web and Social Media. URL:<https://www.pewresearch.org/journalism/2012/08/15/how-presidential-candidates-use-web-and-social-media> (дата обращения: 14.06.2023).
7. Key findings about voter engagement in the 2020 election. URL: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/14/key-findings-about-voter-engagement-in-the-2020-election/> (дата обращения: 12.06.2023).
8. Digital Fingerprints: A New Method for Measuring Political Advertising. URL:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2108108 (дата обращения: 09.06.2023).
9. Presidential Election 2016. URL:<https://www.archives.gov/electoral-college> (дата обращения: 12.06.2023).
10. Presidential results. URL:<https://edition.cnn.com/election/2020/results/president> (дата обращения: 16.06.2023).

© Стратиневская А.Ю., 2023.